

УДК 346.7:338.4:339.922(477+4)

Гапонов Олександр Олександрович –

доктор філософії

Генеральний директор ТОВ «Ексклюзив консалтинг груп»

alex@ecg.ua

ORCID 0000-0002-7778-673X

Oleksandr O. Gaponov –

Doctor of Philosophy,

General Director of Exclusive Consulting Group LLC

alex@ecg.ua

ORCID 0000-0002-7778-673X

Адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури

В даній статті розкрито зміст адміністративно-правових відносин в сфері транспортної інфраструктури.

Визначено, що адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури – це взаємовідносини між державними органами, органами місцевого самоврядування, транспортними операторами, власниками інфраструктури та кінцевими користувачами. Ці відносини регулюються комплексом адміністративно-правових норм, що визначають порядок створення, експлуатації, управління та розвитку транспортної інфраструктури.

До числа суб'єктів публічної адміністрації між якими виникають адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури належать: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Констатовано: 1. ієрархічність адміністративно-правових відносин у сфері транспортної інфраструктури впливає з організаційної структури управління та взаємодії між різними рівнями державної влади, що здійснюють регулювання і контроль у цій галузі; 2. управління транспортною інфраструктурою здійснюється на кількох рівнях - від центральних до місцевих органів влади. Наприклад, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України може встановлювати загальнодержавні стандарти та правила для всіх видів транспорту, тоді як регіональні та місцеві органи влади займаються реалізацією цих політик і наглядом за дотриманням законодавства в межах своїх територій; 3. вищі органи влади мають право контролювати і регулювати діяльність нижчестоящих у сфері транспорту. Наприклад, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України може встановлювати регулятивні рамки, яким мають відповідати регіональні транспортні відомства, і здійснювати контроль за їхньою діяльністю через інспекції та аудити; 4. управління транспортною інфраструктурою включає чіткий розподіл відповідальностей між різними рівнями управління. Наприклад, федеральний уряд може відповідати за міжнародні та міждержавні транспортні коридори, тоді як місцеві уряди керують міським транспортом і місцевими дорогами.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, транспорт, національна безпека, наукове дослідження, види транспорту, публічна адміністрація, адміністративно-правові відносини.

O.O. Gaponov Administrative and Legal Relations in the Field of Transport Infrastructure

This article reveals the content of administrative and legal relations in the field of transport infrastructure.

It was determined that administrative and legal relations in the field of transport infrastructure are mutual relations between state bodies, local self-government bodies, transport operators, infrastructure owners and end users. These relations are regulated by a complex of administrative and legal norms that determine the order of creation, operation, management and development of transport infrastructure.

Among the subjects of public administration between which administrative and legal relations arise in the field of transport infrastructure are: the Ministry of Development of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine; State Service of Ukraine for Transport Safety; State Service of Sea and Inland Water Transport and Shipping of Ukraine; State Agency for Reconstruction and Development of Infrastructure of Ukraine; local bodies of executive power and bodies of local self-government.

It was established: 1. the hierarchy of administrative and legal relations in the field of transport infrastructure results from the organizational structure of management and interaction between different levels of state power, which carry out regulation and control in this field; 2. management of transport infrastructure is carried out at several levels - from central to local authorities. For example, the Ministry of Development of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine can establish national standards and regulations for all types of transport, while regional and local authorities are engaged in the implementation of these policies and supervision of compliance with legislation within their territories; 3. higher authorities have the right to control and regulate the activities of subordinates in the field of transport. For example, the Ministry of Development of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine can establish regulatory frameworks to which regional transport agencies must comply, and exercise control over their activities through inspections and audits; 4. transport infrastructure management includes a clear division of responsibilities between different levels of management. For example, the federal government may be responsible for international and interstate transportation corridors, while local governments manage urban transportation and local roads.

Keywords: *transport infrastructure, transport, national security, scientific research, types of transport, public administration, administrative and legal relations.*

Постановка проблеми.

Адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури охоплюють комплекс взаємовідносин між державними органами, юридичними та фізичними особами, які регулюються адміністративним правом. Ці відносини спрямовані на забезпечення ефективного функціонування та розвитку транспортних систем, включаючи дорожню інфраструктуру, залізничний, водний, повітряний та інші види транспорту. Держава через свої уповноважені органи контролює видачу ліцензій та спеціальних дозволів для транспортних операторів, будівництва нових транспортних мереж, експлуатації транспортних засобів та інші аспекти, які потребують державного регулювання. Адміністративно-правові відносини також включають координацію між різними рівнями влади для планування, фінансування та управління транспортними проектами. Державні органи здійснюють контроль за дотриманням транспортного законодавства, проведенням технічного огляду транспортних засобів, дотриманням правил дорожнього руху, а також нагляд за безпечними та ефективними перевезеннями.

Таким чином, адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури відіграють ключову роль у формуванні та

реалізації транспортної політики, визначаючи правила та механізми, які забезпечують ефективне та безпечне функціонування транспортної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку транспортної інфраструктури досліджувались І.П. Садловською, Н.М. Бондар, О.М. Ложащевською, П.Ю. Беленьким, Ю.Є. Пашенко, Н.В. Кудрицька, М.І. Котлубай, М.Т. Примачев, І.М. Аксьонов, С.І. Дорогунцов, О.Г. Кірдіна, Н.І. Богомолова, Ю.Ф. Кулаєв та ін.

Метою статті є розкриття особливостей адміністративно-правових відносин в сфері транспортної інфраструктури.

Виклад основного матеріалу. В. Копейчикова та А. Колодія, врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою [1, с. 138].

Традиційно адміністративно-правові відносини розглядаються як відносини влади та підпорядкування і синонімізуються з поняттям «владні відносини». Їх аналіз, за правило, здійснюється на підставі двох класифікацій: 1) як окремої частини загального поняття правовідносин, 2) як спеціальної публічно-правової категорії, відносно самостійної від

інших частин загального поняття правовідносин [1].

В. Авер'янов визначає, що адміністративно-правові відносини є врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх сторони (суб'єкти) взаємозв'язані й взаємодіють шляхом здійснення суб'єктивних прав і обов'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [2, с. 177-178].

Водночас О. Харитонова, досліджуючи концептуальні засади та правову природу адміністративно-правових відносин, під останніми розуміє врегульовані правовими нормами відносини, що виникають та існують між суб'єктами публічного права, і спрямовані на впорядкування стосунків у суспільстві, забезпечення засобами державного примусу правопорядку, добробуту та безпеки громадян і суспільства [3, с. 7].

Продовжуючи розгляд трактування адміністративно-правових відносин, необхідно відзначити позицію С. Стеценка, який наголошує, що їх (тобто адміністративно-правові відносини) слід розглядати як результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб'єктів адміністративного права, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки [4, с. 80].

Е. Шевченка, згідно з якими адміністративні правовідносини – це врегульовані адміністративно-правовими нормами на засадах «влада-підпорядкування» взаємовідносини (взаємозв'язки), що виникають у сфері публічного (державного і самоврядного) управління, між органами державного управління та іншими суб'єктами адміністративного права з реалізації їхніх суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що здійснюються в особливому правовому режимі забезпечення їх законності з боку держави [5, с. 1119].

В. Галуцько під адміністративними правовідносинами розуміє форму соціальної взаємодії публічної адміністрації та об'єктів публічного управління, що виникає на підставі адміністративно-правих норм з метою забезпечення прав та свобод людини і громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства і держави, учасники

якої мають суб'єктивні права і несуть юридичні обов'язки [6, с. 70].

Отже, адміністративно-правові відносини — це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які виникають і функціонують між суб'єктами публічного права та/або між державними органами та приватними особами в контексті реалізації адміністративно-правових повноважень і виконання юридичних обов'язків. Ці відносини спрямовані на ефективне управління державними і суспільними ресурсами, забезпечення законності, правопорядку, громадської безпеки та інтересів держави, а також захист прав та свобод громадян. Вони характеризуються їх владним характером, де одна сторона (держава) має повноваження встановлювати правила поведінки, контролювати їх виконання і застосовувати заходи примусу щодо інших учасників цих відносин. Характерними рисами адміністративно-правових відносин є: 1) адміністративна діяльність; 2) важливим є забезпечення прав і свобод громадян; 3) здійснення ефективного управління.

Вважаємо, що *адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури* – це взаємовідносини між державними органами, органами місцевого самоврядування, транспортними операторами, власниками інфраструктури та кінцевими користувачами. Ці відносини регулюються комплексом адміністративно-правових норм, що визначають порядок створення, експлуатації, управління та розвитку транспортної інфраструктури.

Загалом, адміністративним правовідносинам притаманні такі ознаки: а) вони є різновидом правовідносин, а отже, їм притаманні усі основні властивості останніх; б) мають державно-владну природу, яка проявляється у двох аспектах: по-перше, у тому, що як мінімум одна зі сторін є суб'єктом державно-владної діяльності; по-друге, пов'язані з реалізацією владних повноважень; в) їм властивий управлінський характер; г) можуть виникати з ініціативи лише однієї сторони і без згоди на це іншої; в) як правило, сторони перебувають у нерівному правовому становищі [7, с. 76].

Адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури є

різновидовими та виникають між різними суб'єктами публічної адміністрації як між одним з одним, там і між ними та підприємствами і фізичними особами.

До числа суб'єктів публічної адміністрації між якими виникають адміністративно-правові відносини в сфері транспортної інфраструктури належать: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, в тому числі, у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), мультимодальних перевезень, захисту критичної інфраструктури у секторах, за які відповідальне, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті [9].

Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, надання послуг поштового зв'язку;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики: у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України; у сфері дорожнього господарства; у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства; з питань технічного регулювання на транспорті; з питань перевезення небезпечних вантажів на транспорті; з питань безпеки на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті; з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті; з питань розвитку транспортної інфраструктури [8];

3) забезпечення технічного регулювання у сфері транспорту.

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Основними завданнями Укртрансбезпеки є:

1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті;

2) внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному,

міському електричному, залізничному транспорту;

4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту [10].

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства [11].

Основними завданнями Адміністрації судноплавства є: 1) реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; 2) внесення на розгляд Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; 3) забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; 4) регулювання в межах повноважень, передбачених законом, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах; 5) здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; 6) надання в передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; 7) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України [11].

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення

України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури і який:

1) реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

2) реалізує державну політику в частині здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових об'єктів та майна, у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також щодо об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;

3) реалізує державну політику з питань розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення [12].

Основними завданнями Агентства відновлення є:

1) реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

2) реалізація державної політики в частині здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної,

енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, військових об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;

3) реалізація державної політики з питань розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення;

4) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного управління у сфері безпеки автомобільних доріг загального користування державного значення;

5) взяття у межах повноважень участі у розвитку енергетичної галузі;

6) здійснення функцій з управління об'єктами державної власності [12].

Законом України «Про місцеве самоврядування» визначено власні та делеговані повноваження місцевого самоврядування в сфері транспортної інфраструктури.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі транспорту належать:

а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 2) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 3) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування; 4)

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів; 5) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; 6) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду; 7) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів;

б) делеговані повноваження: 1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств транспорту; 2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту [13].

Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження щодо затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту [13].

Відносини підприємств транспорту загального користування з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, встановлених нормативів та інших економічних засобів відповідно до чинного законодавства України. Втручання у господарську діяльність підприємств транспорту, відволікання їх експлуатаційного персоналу на інші роботи місцевими органами влади і самоврядування не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України [8].

Органи управління транспортом сприяють органам влади і самоврядування у виконанні ними своїх повноважень щодо соціального та економічного розвитку транспорту, спільно з ними здійснюють програми захисту навколишнього природного середовища, розробляють і проводять узгоджені заходи для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків, координують роботу, пов'язану із запобіганням аваріям і правопорушенням на транспорті, а також організують взаємодію різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування [8].

З огляду на зазначене можемо констатувати наступне

1. ієрархічність адміністративно-правових відносин у сфері транспортної інфраструктури впливає з організаційної структури управління та взаємодії між різними рівнями державної влади, що здійснюють регулювання і контроль у цій галузі;

2. управління транспортною інфраструктурою здійснюється на кількох рівнях - від центральних до місцевих органів влади.

Наприклад, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України може встановлювати загальнодержавні стандарти та правила для всіх видів транспорту, тоді як регіональні та місцеві органи влади займаються реалізацією цих політик і наглядом за дотриманням законодавства в межах своїх територій;

3. вищі органи влади мають право контролювати і регулювати діяльність нижчестоящих у сфері транспорту. Наприклад, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України може встановлювати регулятивні рамки, яким мають відповідати регіональні транспортні відомства, і здійснювати контроль за їхньою діяльністю через інспекції та аудити;

4. управління транспортною інфраструктурою включає чіткий розподіл відповідальностей між різними рівнями управління. Наприклад, федеральний уряд може відповідати за міжнародні та міждержавні транспортні коридори, тоді як місцеві уряди керують міським транспортом і місцевими дорогами.

Список використаних джерел:

1. Колпаков В.Г. Адміністративно-правові відносини: альтернативний погляд. *Стратегія розвитку України*. 2011. №4. С.210-213.
2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2-х т. Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Авер'янов (голова). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
3. Харитонов О. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2004. 36 с.
4. Стеценко С. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2008. 624 с.
5. Шевченко Е. Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб'єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду). *Форум права*. 2011. № 1. С. 1116-1122.
6. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія. В. Галуцько, В. Олефір, М. Пихтін, О. Онищук та ін.; за заг. ред. В. Галуцька. Херсон: Херсонська міська друкарня, 2010. 378 с.
7. Литовченко О. Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають у судовій системі. *Право.ua*. 2015. № 3. С. 73-78.
8. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*, 1994. № 51. Ст. 446.
9. Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text>.

10. Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF#Text>.

11. Деякі питання оптимізації функціонування центральних органів виконавчої влади у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 212. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212-2022-%D0%BF#Text>.

12. Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF#Text>.

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*, 1997, № 24. Ст.170.

References:

1. Kolpakov V.H. Administratyvno-pravovi vidnosyny: alternatyvnyi pohliad. *Stratehiia rozvytku Ukrainy*. 2011. №4. S.210-213.

2. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk: u 2-kh t. Tom 1. Zahalna chastyna / red. kolehiia: V. Aver'ianov (holova). Kyiv: Vydavnytstvo "Iurydychna dumka", 2004. 584 s.

3. Kharytonova O. Administratyvno-pravovi vidnosyny: kontseptualni zasady ta pravova pryroda: avtoref. dys. ... d-ra. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2004. 36 s.

4. Stetsenko S. Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Atika, 2008. 624 s.

5. Shevchenko E. Vyznachennia poniattia administratyvno-pravovykh vidnosyn z urakhuvanniam priorytetnoho znachennia ta roli v nykh sub'iekta administratyvnoho prava (na prykladi administratyvnoho sudu). *Forum prava*. 2011. № 1. S. 1116-1122.

6. Administratyvne pravo Ukrainy v suchasnykh umovakh (vyklyky pochatku KhKhI stolittia): monohrafiia. V. Halunko, V. Olefir, M. Pykhtin, O. Onyshchuk ta in.; za zah. red. V. Halunka. Kherson: Khersonska miska drukarnia, 2010. 378 s.

7. Lytovchenko O. Poniattia ta vydy administratyvno-pravovykh vidnosyn, yaki vynykaiut u sudovii systemi. *Pravo.ua*. 2015. № 3. S. 73-78.

8. Pro transport: Zakon Ukrainy vid 10 lystopada 1994 roku № 232/94-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1994. № 51. St. 446.

9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy: zatv. Postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 chervnia 2015 r. № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text>.

10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z bezpeky na transporti: zatv. Postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 liutoho 2015 r. № 103. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF#Text>.

11. Deiaki pytannia optymizatsii funktsionuvannia tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferakh morskoho i vnurishnoho vodnoho transportu ta sudnoplavstva: zatv. Postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2022 r. № 212. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212-2022-%D0%BF#Text>.

12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo vidnovlennia ta rozvytku infrastruktury Ukrainy: zatv. Postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2014 r. № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF#Text>.

13. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 roku № 280/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1997, № 24. St.170.